

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Ярмухаммедова Н.А., Якубова Н.С.
Значение иксодовых клещей в распространении
инфекционных заболеваний

223

Yarmukhammedova N.A., Yakubova N.S.
The importance of ixodes ticks in the spread of infec-
tious diseases

Обзор литературы

Review of the literature

Аметова А.С.

Новый алгоритм ультразвукового исследования
для раннего выявления осложнений ревматоидного
артрита в мелких суставах

226

Ametova A.S.

New algorithm of ultrasound research for the early
detection of complications of rheumatoid arthritis in
small joints

Анарбоев С.А.

Инновационные малоинвазивные технологии и
антипаразитарная химиотерапия при эхинококкозе
печени

230

Anarboev S.A.

Innovative minimally invasive technologies and
antiparasitic chemotherapy for liver echinococcosis

Анорбоев С.К., Шомуродова Д.С.

Тикоз бузилишлар: сабаблари, патогенези, ташхис-
лаш ва даволаш ёндашувлари

236

Anorboev S.K., Shomurodova D.S.

Tic disorders: causes, pathogenesis, diagnosis, and
treatment approaches

Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф.

Диагностика и коррекция открытого прикуса у де-
тей: междисциплинарный подход

241

Bekmuratov L.R., Shukurova U.F.

Diagnosis and correction of open bite in children: in-
terdisciplinary approach

Блинова С.А.

Нейроэпителиальные тельца как звено легочной
нейроэндокринной системы

246

Blinova S.A.

Neuroepithelial bodies as a unit of the pulmonary neu-
roendocrine system

Бойкўзиев Ҳ.Х., Окбаев М.Б.

Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин
механизми

251

Boykuziev Kh.Kh., Okbayev M.B.

Metabolic syndrome and its neuroendocrine mecha-
nisms

Джурраева Н.О., Холов Г.А.

Сурункали юрак етишмовчилиги негизда
сурункали буйрак касаллиги ривожланишида
оксидатив стресс аҳамияти

254

Djuraeva N.O., Kholov G.A.

The importance of oxidative stress in the development
of chronic kidney disease in the context of chronic
heart failure

Карабаева Г.Х.

Фибронектин и его участие в ремоделировании
почечной ткани при хронической болезни почек

257

Karabaeva G.Kh.

Fibronectin and its participation in renal tissue
remodeling in chronic kidney disease

Келдиёрова Ш.Х., Орипов Ф.С.

Тимуснинг оғир металллар билан зарарланиши ва
юзга келадиган патологик ҳолатлар

260

Keldiyorova Sh.Kh., Oripov F.S.

Thymus contamination with heavy metals and the
resulting pathological condition

Орипов Ф.С., Асадова Ф.Дж.

Реактивные морфофункциональные изменения
органов и систем при метаболическом синдроме

266

Oripov F.S., Asadova F.J.

Reactive morphofunctional changes in organs and
systems in metabolic syndrome

Салохий И.О., Хамидов О.А., Аметова А.С.

Ревматологияда ультратовуш текшируви имкони-
ятлари ва келажак истикболларини ўрганиш

270

Salohiy I.O., Khamidov O.A., Ametova A.S.

Exploring the capabilities and future outlook of ultra-
sound in rheumatology

Тахирова К.А., Мирзаходжаева Н.Ф.

Ангулярный хейлит

274

Takhirova K.A., Mirzakhodjaeva N.F.

Angular cheilitis

Убайдов Д.С., Шомуродова Д.С.

Современные аспекты клинико-лабораторно-
инструментальных особенностей развития хрони-
ческой ишемии мозга

277

Ubaydov D.S., Shomurodova D.S.

Modern aspects of clinical, laboratory and instrumental
features of the development of chronic cerebral
ischemia

Уроков Ш.Т., Абидов У.О., Худайбергенев Ш.О.

Лечение и диагностика острого аппендицита на
фоне цирроза печени

283

Urokov Sh.T., Abidov U.U., Hudaibergenov Sh.O.

Diagnosis and treatment of acute appendicitis in the
context of liver cirrhosis

Хамидов О.А., Аметова А.С.

Актуальные представления об ультразвуковой ви-
зуализации мелких суставов при артропатиях

290

Khamidov O.A., Ametova A.S.

Current concepts of ultrasonic visualization of small
joints in arthropathies

Эргашева Ю.Й., Хасанов Л.Ў.

Кўкрак беги саратоида хавотирли-фобик
бузилишларни даволашда когнитив-хулқ атвор
терапиясининг самарадорлигини баҳолаш

292

Ergasheva Yu.Yu., Khasanov L.U.

Evaluation of the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy in the treatment of anxiety-phobic disorders in
breast cancer

Юсупова Н.А., Бозорова С.Ю.

Вагинал микробиоценоз клиник-лаборатор диагно-
стикасининг такомиллашиш босқичлари

296

Yusupova N.A., Bozorova S.Yu.

Stages of improvement of clinical and laboratory diag-
nostics of vaginal microbiocenosis

КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИДА ХАВОТИРЛИ-ФОБИК БУЗИЛИШЛАРНИ ДАВОЛАШДА КОГНИТИВ-ХУЛҚ АТВОР ТЕРАПИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Эргашева Юлдуз Йўлдошевна, Хасанов Лазизбек Ўктам ўғли
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Эргашева Юлдуз Йўлдошевна, Хасанов Лазизбек Уктам угли
Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Бухара

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN THE TREATMENT OF ANXIETY-PHOBIC DISORDERS IN BREAST CANCER

Ergasheva Yulduz Yuldoshevna, Khasanov Lazizbek Uktam ugli
Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

e-mail: info@bdti.uz

Резюме. Сўнги бир неча йил ичида онкология соҳасида даволаш сезиларли ютуқларга эришилди, аммо саратон касалларининг сурункали уйқусизлик (*cancer-related insomnia*), ҳолсизлик (*cancer-related fatigue*), ижтимоий-когнитив ўзгаришлар (*cancer-related cognitive impairment*) ва дисстресс (*cancer-related distress*) каби муаммоларига ҳали ҳам етарлича эътибор берилмаяпти. Қисман, бу беморларда уйқу бузилиши (*гиперсомния*, *инсомния*, *тунгги босинқираш*, *обструктив апноэ*) кам баҳоланади (беморларнинг ўзлари ҳам, уларнинг қариндошлари ҳам, шифокорлар томонидан ҳам). Агар уйқусизлик, гиперсомния ва даҳшатли тушлар ўз вақтида бартараф этилмаса, шу жумладан депрессия, ҳолсизлик ва когнитив бузилиш хавфи, ҳаёт сифатининг пасайиши ва соғлиқни сақлаш бўйича маслаҳатлар олиш сонининг кўпайиши шунингдек инфекциялар хавфи улар жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Ушбу адабиётлар шарҳида когнитив-хулқ атвор терапияси олган саратон касалларининг 70% гача ремиссия кузатилиши ҳамда уйқунинг яхшиланиши, депрессия, хавотир, ҳолсизлик симптомларининг камайиши ва ҳаёт сифатининг яхшиланиши билан бирга келиши келтирилган.

Калим сўзлар: кўкрак беzi саратони, хавотирли-фобик бузилишлар, уйқусизлик, гиперсомния, депрессия, когнитив-хулқ атвор терапияси.

Abstract. In the last few years, treatment has made significant progress in oncology, but the problems of cancer patients such as chronic insomnia (*cancer-related insomnia*), weakness (*sapseg-related fatigue*), socio-cognitive changes (*cancer-related cognitive impact*) and dysstress (*cancer-related distress*) are still not given enough attention. In part, Sleep Disorders (*hypersomnia*, *insomnia*, *nocturnal hoarseness*, *obstructive apnea*) are underestimated in these patients (both by the patients themselves and by their relatives and doctors). If insomnia, hypersomnia and nightmares are not eliminated in time, including the risk of depression, weakness and cognitive impairment, a decrease in quality of life and an increase in the number of health tips as well as the risk of infections they can have serious consequences. This literature review lists up to 70% of cancer patients receiving cognitive-behavioral therapy with observed remission as well as improved sleep, depression, anxiety, decreased symptoms of weakness, and improved quality of life.

Keywords: breast cancer, anxiety-phobic disorders, insomnia, hypersomnia, depression, cognitive-behavioral therapy.

Долзарблиги. Глобал саратон ҳисоботида кўра [1], 2020 йилда дунё бўйлаб 19,3 миллион бирламчи саратон ташхиси кўйилган. Кўпгина саратон касалликларининг умр кўриш давомийлиги [2] ортиб бораётган бўлса-да, саратон касаллари ташхис ва даволаш [3,4] натижасида турли хил руҳий бузилишлардан, жумладан, хавотир ва адаптация бузилишларидан беморлар азият чекиши мумкин. Кўкрак саратон бнморларининг 30% дан 60% гача касалликни даволаш пайтида уйқусизлик симптомлари

кузатилади [5]. Тегишли даволаниш бўлмаса уйқусизлик вақт ўтиши билан ҳам давом этади (беморларнинг 29 дан 64% гача) [5]. Субъектив шикоятларидан уйқуни баҳолашда кўкрак беzi саратони билан оғриган аёлларда, умумий уйқу шикоятларининг энг юкори даражасига эгадир, айниқса кимётерапия пайтида 80% дан ортик кузатилади [1]. Кимётерапия ёки нур терапияси каби кўкрак беzi саратонни даволаш танадаги тизимли яллиғланишга олиб келадиган яллиғланишга қарши

ситокинларнинг синтезини кучайтириши фанга маълум. Бу яллиғланиш сурункали уйқусизлик туфайли узоқ вақт давом этиши мумкин, бу эса яллиғланишга қарши цитокинларнинг ўсишини оширади. Тизимли яллиғланишнинг мавжудлиги кортизол даражасини бузади ва гипоталамус-гипофиз-буйрак усти ўқнинг дисфункциясини келтириб чиқаради. Онкологик беморда гематоэнцефал тўсиғи орқали яллиғланишга қарши цитокинларнинг кириб бориш хавфи оксидловчи стрессга олиб келади, бу нейромедиатор ва нейроэндокрин функцияларининг навбат билан бузилишлар билан бирга кузатилади [9, 10]. Саратон касаллигида уйқу бузилиши иммуносупрессив таъсирга эга (NK-хужайра, Т-лимфоцитлар, интерлейкин-2, интерферон γ) ва лимфоцитларнинг айрим субпопуляциялари даражасига таъсир қилади. Психофармакологик воситалар билан монотерапия уйқусизликка нисбатан қисқа ремиссияга (1 ой), фарқли ўлароқ психотерапевтик протоколлар билан бирлаштирилган режимларда (6 ой) [11] сабаб бўлади. Шу муносабат билан комплекс даволаш доирасида психотерапевтик даволаш усулларидан фойдаланишга эҳтиёж ортиб бормоқда. Шунингдек, психотерапевтик аралашувлар саратон беморларининг иммунологик фаолиятини яхшилаши мумкинлиги ҳақида далиллар мавжуд (масалан, кўкрак беzi саратони билан, шунингдек болалар онкологиясида), шу жумладан лимфоцитлар сонининг кўпайиши, NK-хужайралари фаолиги, лимфоцитлар кўпайиши ва интерферон синтезидир [12]. Бу "иккинчи" [13] ва "учинчи" тўлқинлар (cognitive-behavior therapy for insomnia) [4, 6] инсомния учун хулқ-атвор психотерапияси билан даволаш тизимли яллиғланиши камайиришда ижобий таъсир кўрсатади, деб кўрсатилган баъзи яллиғланишга қарши маркёрлар ичида онкологик беморнинг организми, иммунитетни тартибга солиш ва гипоталамус-гипофиз буйрак усти беzi фаолияти саратон касаллигини даволашнинг жисмоний ва психологик оқибатлари мавжудлигига карамай, беморнинг уйқуси ва ҳиссий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади. Когнитив-хулқ атвор терапияси уйқусизлик учун танлов усули ҳисобланади ва унинг самарадорлиги "бирламчи" уйқусизлик (ўтказиб юборилмаган патологиясиз) билан яхши маълум, у саратон касалларини психологик қўллаб-қувватлаш бўйича бир қатор хорижий тавсияларга киритилган. Когнитив-хулқ атвор терапияси онкологик патология билан беморларнинг кенг қўламда ишлатилади: кўкрак, бачадон бўйни, простата, колоректал саратон, лейкомия, лимфа тизими саратони [2, 3, 6]. Саратон касаллигига чалинган беморда уйқусизликни минималлаштиришда Когнитив-хулқ атвор терапиясининг мақсади қўллаб-қувватловчи, кўзғатувчи ва мойил қилувчи, уйқу муаммоларини камайирувчи, депрессия рецидивини, хавотир ҳолатини, ривожланиш хавфини оширилишини ёки қайталанишини ҳамда онкологияга хос бўлган чарчоқни кучайтирувчи омилларни аниқлаш ва когнитив ва хулқ-атвор техникаси ёрдамида жисмоний, когнитив ва хулқ-атвор гиперқўзғалиш (hyperarousal) кўринишларини камайиришидир [7].

Касалликнинг ўтказиб юборилган кўкрак беzi саратон касаллигига чалинган беморлар нафақат

касалликнинг оғир асорати ва даволанишга салбий реакциялардан азият чекишади, балки исталган вақтда ўлим хавфига дуч келишлари сабабли оғир психологик стрессга мойил бўлишади [5,6].

Кўкрак беzi саратоннинг эрта босқичда чалинган аёл билан, кўкрак беzi саратон касаллиги ривожланган аёлларни таққослаганда кўпинча жисмоний, ҳиссий ва руҳий бузилиш белгилар кўпроқ учрайди. Жисмоний белгилардан оғриқ [4,10], нафас қисилиши, ич қотиши [11], чарчоқ [8, 12] ва уйқунинг бузилиши [13] каби белгилар ривожланган кўкрак беzi саратон билан яшаш тажрибасининг муҳим қисмидир. Ҳиссий белгиларга хавотир, депрессия ва ғам-қайғу киради [9, 11]. Депрессия ривожланган кўкрак беzi саратон касаллигида асосий аломатлардан бири ҳисобланади [7]. Ривожланган кўкрак беzi саратон билан аёлларда депрессив синдромлар касалланиш 56% [2, 5, 6, 10] дан 77% оралиғида баҳоланади. Кўкрак беzi саратоннинг кечки босқичидаги кўплаб белгиларни кўкрак беzi саратон белгилари билан чалқаштирилиши ёки ниқобланиши мумкин [10, 11].

Хавотир-фобик бузилишлар кўкрак беzi саратон касаллиги билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатадиган кенг тарқалган психологик муаммолардир [3,7] ва кўкрак беzi саратон касаллигидан касалланиш ҳамда ўзига хос ўлим хавфини янада ошириши олиб келиши мумкин [8]. Руҳий стрессни аниқлаш беморларнинг яшашга тайёрлигига ва психологик стрессни бошқаришга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин [9, 10]. Нофармакологик аралашув ўсиб боровчи кўкрак беzi саратон билан оғриган беморлар белгиларини даволаш учун тавсия этилган [11] ва 34 та тадқиқотлар тизимли шарҳи руҳий бузилишлар билан беморларнинг ўртача 75%, айниқса, ўрта ёш беморларга учун психотерапия афзал деб кўрсатди. Ушбу натижалар психологик аралашув зарурлигини қатъиян кўрсатади. Баъзи тадқиқотлар ўсиб боровчи кўкрак беzi саратон касаллигига чалинган беморларда психотерапиянинг хавотир-фобик симптомларига таъсирини кузатиш учун мет-тахлилга турли хил психотерапия усуллари киритилди. Бироқ, киритилган мақолалар сони чекланганлиги сабабли, ушбу шарҳлар психотерапияни алоҳида усулларига эътибор қаратилмаган. Психотерапиянинг ўзига хос турига келсак соғлом хулқ шаклларига ўргатишга беморга ва атрофдагиларга азоб олиб келаётган носоғлом хулқ шаклларини ўзгартириш ёки бартараф қилишга асосланган аралашув когнитив-хулқ атвор терапияси кўкрак саратон касаллиги ривожланган беморларда хавотир-фобик белгиларига ижобий таъсир кўрсатиши аниқланди. Когнитив хулқ-атвор терапияси - бу беморнинг фикрлари, хатти-ҳаракатлари ва ҳиссийатларини ўзгартиришга қаратилган психотерапия шаклидир. Ушбу методика муаммоли фикрлар депрессия, хавотир ва бошқа психологик муаммоларга олиб келиши мумкин деган назарияга асосланади. Хулқ-атвор терапиясини тахминан учта тўлқинга бўлиш мумкин [10,11,12]. Когнитив хулқ-атвор терапияси иккинчи тўлқин сифатида танилган [11,13]. СВТ, АСТ ва МВТ асосида ривожланиш хулқ-атвор терапиясининг янги тўлқини деб аталади. Кўкрак беzi саратон касаллигига юқорида айтиб ўтилганидек, белгилари ва психоижтимоий эҳтиёжларнинг тўлиқ

спектрини қўллаб-қувватлаш учун когнитив хулқ-атвор аралашувлари тобора кўпроқ таклиф қилинмоқда. Аралашувларнинг учта асосий тури аниқланди: когнитив, хулқ-атвор ва тарбиявий. Ҳар бир аралашув тури назарий жиҳатдан аёл ўзини бошқаришини яхшилаш учун мўлжалланган махсус механизмларни ўз ичига олади. Хулқ-атвор аралашуви мослашувчан хатти-ҳаракатлардан фойдаланишни ошириш ва натижаларга эришиш учун нотўғри хатти-ҳаракатлардан фойдаланишни камайтириш учун мўлжалланган [13]. Беморларга ижобий хулқ-атворни кучайтирадиган янги атроф муҳит стимуллар тўпламини тақдим этиш хулқ-атвор аралашувини ўзгартириш механизми [12]. Когнитив хулқ-атвор психотерапияси аралашуви фаолиятни доимий тартибга солиш, ижтимоий мустаҳкамлаш, ёқимли фаолликларни режалаштириш ва дори-дармонларга мувофиқлигини таъминлайдиган стратегияларни ишлаб чиқиш киради. Руҳий тарбиявий аралашувлар кўкрак саратон касаллигига чалинган аёлларда жисмоний ва ҳиссий белгиларни энгиллаштиришда самарали эканлигини исботлади [8, 6,10] ва икки усулда ишлатилган. Биринчидан, илмий тадқиқотлар руҳий тарбиявий аралашувларнинг таъсирини алоҳида аралашувлар сифатида синаб кўради. Иккинчидан, руҳий-тарбиявий аралашувлар одатда Когнитив хулқ-атвор психотерапияси протоколининг бошқа когнитив ва хулқ-атвор аралашувлари билан таркибий қисми сифатида қўрилади [7]. Когнитив хулқ-атвор психотерапиясининг таркибий қисми сифатида киритилган таълим аралашувлари, симптомлар анатомияси, физиологияси ва касаллик таълимининг бошқа жиҳатлари билан боғлиқ билим бўшлиқларини [6,8] ва аралашувнинг назарий асосларини [8] тўлдирди.

Бугунги кунда жисмоний симптомларни энгиллаштириш [4, 6] когнитив хулқ-атвор психотерапияси самарадорлиги, ҳиссий стрессни [3, 4] камайтириш, эрта-босқич саратон билан аёлларда ижтимоий ва ўз-ўзини қўллаб-қувватлашни [3] ошириш яхши натижа бериши тадқиқотларда кўрсатилган.

Жамият амалиётида ёки онкология касалхоналарида асосий эътибор когнитив хулқ-атвор психотерапияси кўкрак беши саратон билан боғлиқ даволанишни бошқаришга қаратилган. Ҳатто энг яхши клиник шароитларда ҳам, ривожланган саратон касаллиги билан яшайдиган кўкрак беши саратони 15-30 дақиқалик ташрифда кондирилмайдиган эҳтиёжларга эга бўлиши мумкин. Когнитив хулқ-атвор аралашувлари ривожланган саратон билан яшайдиган беморга ёрдам бериш вариантларидан бири бўлиши мумкин.

Энг кенг тарқалган аралашувлар дисфункционал фикрларни аниқлашга ёки иррационал фикрларни ўзгартириш стратегияларидан фойдаланишга қаратилган когнитив хулқ-атвор психотерапияси ҳисобланади. Когнитив аралашувларга, адабиёт шарҳларида когнитив рефреймин (шунингдек, когнитив реструктуризация деб аталади), муаммо ҳал қилиш [6, 4, 11], мақсад ишлаб чиқиш ва фикрларга йўналтирилган чоралар [6,12] киритилган. Фикрларга йўналтирилган аралашувлар-бу кўкрак беши саратон ташхисининг таъсири ва аҳамиятини ҳисобга олишга

қаратилган когнитив аралашувлар; ўтмишдаги муҳим ҳаётий воқеаларни ва кечки босқичдаги саратон тажрибаларини энгиллаштириш муваффақиятли усулларини ўрганиш, фикр манбаларини аниқлаш (йўналиш, ижодий, эмпирик) ва кейинги ҳаёт билан яшаш шароитида ҳаётнинг устувор йўналишларини муҳокама қилиш, кечки босқич кўкрак беши саратон ташхиси ва чекланган прогнозидир. Keefe ва унинг ҳамкасблари оғриқни бошқариш учун ишлатилиши керак бўлган стратегия сифатида дам олиш техникаси, ижобий тасвир ва фаолият суръати каби хулқ-атвор қобилиятларини киритдилар [8,11]. Ушбу хулқ-атвор қобилиятлари хулқ-атвор маҳорати машқлари такрорлаш билан мустаҳкамланиб, тадқиқотни тугатгандан сўнг кейинчалик маҳоратдан доимий фойдаланиш учун техник режани яратди [8].

Тўғридан-тўғри руҳий ҳолатларни ўзгартиришга эътибор қаратиш ўрнига, ушбу аралашувлар ушбу ҳодисаларнинг функциясини ва аёлни уларга бўлган муносабатини эҳтиёткорлик, қабул қилиш ёки когнитив интеграция каби стратегиялар орқали ўзгартиришга ҳаракат қилади [14]. Ушбу тадқиқот когнитив хулқ-атвор терапиясига қаратилган. Когнитив хулқ-атвор психотерапияси -бу дисфункционал уринишларни ва нотўғри ахборотни қайта ишлаш хусусиятларини ўзгартириш учун мўлжалланган турли хил усуллардан фойдаланадиган психологик терапия. Бу психотерапия унинг конструктив бўлмаган ҳис-туйғуларини ва хатти-ҳаракатларини бартараф этиш учун беморнинг нотўғри фикрлаши, ишончини ўзгартириб корекция қилади [2]. Когнитив хулқ-атвор психотерапияси когнитив етишмовчиликларни тугатгандан сўнг конструктив бўлмаган ҳиссиётлар ва хатти-ҳаракатлар яхшилади деб ҳисоблайди. Шундай қилиб, когнитив хулқ-атвор психотерапияси кўкрак саратони оғриган беморларни ўз касалликлари тўғрисида хато тасавурларини ўзгартиришга, фикрлашни янада адаптив тарзда устидан назорат ҳиссини қозонишга ёрдам бериш қаратилган. Унинг самарадорлигини тасдиқловчи муҳим далиллар мавжуд бўлганлиги сабабли, когнитив хулқ-атвор терапияси ёки когнитив терапия Америка психологик ассоциацияси томонидан турли хил руҳий бузилишлар учун психотерапия сифатида рўйхатга олинган [12].

Мавжуд таҳлиллар шуни кўрсатадики, когнитив хулқ-атвор терапияси кўкрак беши саратон касалларининг жисмоний соғлигини яхшилади ва хавотир-фобик симптомларни энгиллаштиради [3, 4]. Ушбу тадқиқотлар барча босқичларда беморларни ўз ичига олган, аммо когнитив хулқ-атвор психотерапияси кўкрак саратоннинг турли босқичларида бир хил даражада самарали бўлмаглиги мумкин. Мисол учун, Сун ва бошқ. [5] эрта кўкрак беши саратони билан оғриган беморлар учун когнитив хулқ-атвор психотерапияси фақат хавотир учун самарали эканлигини аниқлади, аммо депрессив симптомлар учун эмас. Бироқ, ривожланган кўкрак беши саратони билан оғриган беморларни ўз ичига олган назорат остида синовлар когнитив хулқ-атвор психотерапиясининг хавотир ва депрессив симптомлар учун самарадорлигини кўрсатди [6]. Шундай қилиб, саратоннинг турли патологик босқичлари когнитив хулқ-атвор психотерапияси таъсирининг ҳаддан

ташқари умумлашишига олиб келиши мумкин, бу эса ўз навбатида ривожланган кўкрак саратон касаллигига чалинган беморлар учун тегишли психологик аралашувларни танлашга тўсқинлик қилиши мумкин.

Кўкрак саратон таърифи бўйича аниқ консенсуснинг йўқлиги ривожланган кўкрак беи саратон билан оғриган беморларнинг соғлиғини яхшилашга қаратилган аралашувларни мураккаблаштиради. Одатда касалликнинг босқичи саратон касаллиғини аниқлашда муҳим омил бўлиши тавсия этилади ва Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти III ёки IV саратоннинг ҳар қандай босқичини ривожланган деб белгилайди [11]. Америка саратон жамияти III ва IV босқичдаги беморларни терминал/метастатик ва ёмон прогнозли деб тушуниб таснифлайди [14], шунинг учун Crichton ва Zimmerman ва бошқ. [9, 10], бошқаларнинг тадқиқотларига мурожаат қилиш ва бу иш, тадқиқот объектлари киритиш учун мезонлар бири сифатида саратон босқич III ва IV белгилаб берди. Бундан ташқари, ривожланаётган кўкрак беи саратон [3, 4] билан оғриган беморларнинг аҳволи ва симптомларининг оғирлигини ҳисобга олган ҳолда, когнитив хулқ-атвор терапиясининг хавотир ва депрессия белгиларига, айниқса прогрессирланаётган кўкрак беи саратон касаллигига таъсирини ўрганиш керак.

Бундан ташқари, фақат бир нечта тадқиқотлар ривожланган саратон касаллигига чалинган беморларда когнитив хулқ-атвор психотерапиясини амалга оширишнинг оптимал частотаси, давомийлиги ва усули каби аралашувларнинг янада керакли хусусиятларини ўрганиб чиқди. Шунинг учун, бу тадқиқот, ривожланган саратон беморлар учун психологик аралашуви амалга ошириш учун йўналишларга таъминлаш учун аралашуви муддати ва шакли бир кичик гуруҳ таҳлили орқали саратон билан оғриган беморларда хавотир ва руҳий тушқунлик белгилари бўйича когнитив хулқ-атвор психотерапияси таъсирини тадбиқ қилишга қаратилган.

Адабиётлар:

1. Tursunkhojaeva L.A 1, Ergasheva Yu. Y. Association between Sufferers of Disabled Somatic Heart Disease and Suicide//International Journal of Health Systems and Medical Sciences Volume 2 | No 6 | Jun -2023: 85-87
2. Induru R.R., Walsh D. Cancer-related insomnia // Am. J. Hosp. Palliat. Care. 2014. Vol. 31, N. 7. P. 777–785.
3. Cong Liu, Man Qin, Xihu Zheng et al. A meta-analysis: Intervention effect of mind-body exercise on relieving cancer-related fatigue in breast cancer patients // Evidence-Based Complementary and Alternative Med. 2021. Vol. 1, N. 4. P. 19–33. DOI: 10.1155/2021/9980940.
4. Hervey-Jumper S.L., Monje M. Unravelling the mechanisms of cancer-related cognitive dysfunction in non-central nervous system cancer // JAMA Oncol. 2021. Vol. 7, N. 9. P. 1311–1312.
5. Ernst J., Friedrich M., Vehling S. Cancer-related distress: How often does it co-occur with a mental disorder? Results of a secondary analysis // Front. Psychol. 2021. Vol. 23, N. 12. P. 66–73.
6. Itani O. Sleep disorders in cancer patients // Sleep Biol. Rhythms. 2021. Vol. 19, N. 1. P. 341–354. DOI: 10.1007/s41105-021-00344-7.

7. Bean H.R., Stafford L., Little R. Light-enhanced cognitive behavioural therapy for sleep and fatigue: study protocol for a randomised controlled trial during chemotherapy for breast cancer // Trials. 2020. Vol. 21, N. 1. P. 295–318.

8. Мелёхин А.И. Когнитивно-поведенческая психотерапия расстройств сна. Практическое руководство. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2020. 496 с.

9. Kiecolt-Glaser J.K., Glaser R. Psychoneuroimmunology and cancer: fact or fiction? // Eur. J. Cancer. 1999. Vol. 35, N. 11. P. 1603–1617.

10. American Cancer Society. Facts and figures about cancer 2011. American Cancer Society; Atlanta: 2011.

11. Keefe FJ Partner-oriented treatment of cancer pain at the end of life: a preliminary study. J.Pain Symptom Manage. 2005;29:263–72.

12. Steel J, Nadeau K, Olek M, Carr BI. Randomized clinical trial of cognitive therapy for depression in women with metastatic breast cancer: psychological and immune effects. J Psycho Oncol. 2007;25:19–42.

13. Sherwood P, Given B, Given C, Champion VL, Doorenbos AZ, Azzouz F, Kozachik S, Wagler-Ziner L, Monahan PO. Cognitive behavioral intervention for the symptomatic treatment of patients with advanced cancer. Oncol Nurs Forum. 2005;32:1190–8.

14. Kwekkeboom K, Abbott-Anderson K, Wanta B. Feasibility of patient-controlled cognitive behavioral intervention for pain, fatigue, and sleep disorders in cancer patients. Oncol Nurs Forum. 2010;37:151–9.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Эргашева Ю.Й., Хасанов Л.У.

Резюме. За последние несколько лет в лечении онкологии был достигнут значительный прогресс, но проблемы онкологических больных, такие как хроническая бессонница (cancer-related insomnia), слабость (cancer-related fatigue), социально-когнитивные изменения (cancer-related cognitive impairment) и дистресс (cancer-related distress), остаются неизменными. Им по-прежнему не уделяется достаточного внимания. Частично нарушения сна (гиперсомния, бессонница, ночная охриплость голоса, обструктивное апноэ) недооцениваются у этих пациентов (как самими пациентами, так и их родственниками и врачами). Если вовремя не устранить бессонницу, гиперсомнию и ночные кошмары, то это может привести к серьезным последствиям, в том числе к риску депрессии, слабости и когнитивных нарушений, снижению качества жизни и увеличению количества обращений за медицинской помощью, а также к риску заражения инфекциями. В этом обзоре литературы перечислены до 70% онкологических больных, получавших когнитивно-поведенческую терапию, у которых наблюдалась ремиссия, а также улучшение сна, депрессия, тревожность, уменьшение симптомов слабости и улучшение качества жизни.

Ключевые слова: рак молочной железы, тревожно-фобические расстройства, бессонница, гиперсомния, депрессия, когнитивно-поведенческая терапия.